
FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE E ETNOMATEMÁTICA: AS PERCEPÇÕES DOS LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA COM JOGOS INDIANOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO

Initial teacher training and Ethnomathematics:
the perception of students in graduation in Mathematics about Indian Games for the development of
logical reasoning

Valbeane Ferreira dos Santos¹
Claudia de Oliveira Lozada²

RESUMO

Este artigo apresenta os resultados parciais de uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso em andamento no Instituto de Matemática da Universidade Federal de Alagoas que aborda a inserção de jogos indianos nas práticas docentes para o desenvolvimento do raciocínio lógico nas aulas de Matemática do Ensino Fundamental. Por meio de uma pesquisa qualitativa, procedeu-se à aplicação de dois jogos indianos para um grupo de licenciandos em Matemática, seguido de um levantamento das percepções acerca dos jogos, sua aplicabilidade e potencialidades para auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico. Os resultados parciais demonstraram que os jogos contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico, sobretudo, na elaboração de estratégias, além de promover a educação intercultural e valorizar a Etnomatemática destacando as formas com que diferentes povos lidam com a Matemática considerando-se o seu contexto cultural e suas tradições.

Palavras-chave: Raciocínio lógico, Formação Docente, Jogos indianos.

ABSTRACT

This article presents the partial results of a course completion work research underway at the Mathematics Institute of the Federal University of Alagoas that addresses the inclusion of Indian games in teaching practices for the development of logical reasoning in Elementary School Mathematics classes. Through qualitative research, two Indian games were applied to a group of Mathematics graduates, followed by a survey of perceptions about the games, their applicability and potential to assist in the development of logical reasoning. The partial results demonstrated that games contribute to the development of logical reasoning, especially in the development of strategies, in addition to promoting intercultural education and valuing Ethnomathematics highlighting the ways in which different people deal with Mathematics considering their context cultural and traditions.

Key-words: Logical reasoning, Teacher Training, Indian Games.

¹Licencianda em Matemática, UFAL, valbeane.santos@im.ufal.br

²Doutora em Educação, USP, claloz@yahoo.com.br, <http://lattes.cnpq.br/0159685938643830>

1 INTRODUÇÃO

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018, p. 267) para o componente curricular Matemática no Ensino Fundamental prevê na competência específica 2 – abrangendo os anos iniciais e finais - o desenvolvimento do raciocínio lógico, pontuando que os alunos devem “desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo”.

Na unidade temática Geometria para os anos finais, a BNCC (BRASIL, 2018) ao tratar de figuras geométricas planas, enfatiza a importância das demonstrações relativas ao conceito de congruência e semelhança e que as demonstrações contribuem para a formação do raciocínio hipotético-dedutivo. Para o Ensino Médio, o documento aponta a necessidade dos alunos conhecerem diversos registros de representação para utilizá-los com a finalidade de modelar situações com o uso da linguagem matemática o que auxilia no desenvolvimento do raciocínio, citando novamente a relevância do processo de raciocínio matemático:

Assim, para o desenvolvimento de competências que envolvem raciocinar, é necessário que os estudantes possam, em interação com seus colegas e professores, investigar, explicar e justificar as soluções apresentadas para os problemas, com ênfase nos processos de argumentação matemática. Embora todos esses processos pressuponham o raciocínio matemático, em muitas situações são também mobilizadas habilidades relativas à representação e à comunicação para expressar as generalizações, bem como à construção de uma argumentação consistente para justificar o raciocínio utilizado (BRASIL, 2018, p. 529).

No texto que acompanha a competência específica 3 para o componente curricular Matemática para o Ensino Médio, a BNCC (BRASIL, 2018) destaca que o uso das tecnologias auxilia no desenvolvimento do raciocínio:

Cabe ainda destacar que o uso de tecnologias possibilita aos estudantes alternativas de experiências variadas e facilitadoras de aprendizagens que reforçam a capacidade de raciocinar logicamente, formular e testar conjecturas, avaliar a validade de raciocínios e construir argumentações (BRASIL, 2018, p. 256).

Nessa etapa de escolarização, o texto relativo à competência específica 5 assenta que em Matemática é preciso que os alunos contraponham a natureza do raciocínio hipotético-dedutivo com o raciocínio hipotético-indutivo, ou seja, no Ensino Médio os alunos devem ter desenvolvido formas mais elaboradas cognitivamente de raciocinar, sabendo transitar entre elas. Assim, a BNCC (BRASIL, 2018) no componente curricular Matemática inicia com o raciocínio lógico que é mais abrangente,

passando pela forma genérica ao se referir ao raciocínio e ao raciocínio matemático e caminhando para tipos de raciocínio mais específicos como o raciocínio hipotético-indutivo e hipotético-dedutivo.

Desta forma, no Ensino Fundamental e Médio em Matemática assume-se o compromisso de se propor atividades matemáticas que proporcionem o desenvolvimento do raciocínio lógico e as demais formas de raciocínio citadas. Silva (2017) em sua tese de Doutorado traz uma diferença entre raciocínio lógico e raciocínio matemático. Segundo a autora, o primeiro estaria ligado às sentenças não verbais, à lógica não formal e o raciocínio matemático estaria relacionado com atividades aritméticas. Luna e Marinotti (2012) *apud* Silva (2017) explicam que termo raciocínio lógico-matemático é o que mais aparece em textos de planejamento educacional, pois agrega as habilidades lógicas e as habilidades matemáticas e que há um certo elo entre elas.

Nos anos iniciais, seguindo a concepção piagetiana, têm-se os tipos de conhecimento que o aluno deve desenvolver, entre eles, o conhecimento lógico-matemático. Piaget utiliza o termo conhecimento ao invés de raciocínio, tratando assim de algo com uma magnitude maior, enfatizando que a criança desenvolve estruturas lógicas elementares que se relacionam com os processos mentais necessários ao desenvolvimento do sentido de número, ou seja, destaca a relação entre a lógica e a Matemática citadas anteriormente. O autor não exclui a questão sociocultural de sua concepção enunciando que há também o conhecimento social que é aquele estabelecido na relação entre os sujeitos, portanto, o aspecto cultural emerge nessas interações sociais, expressando-se por gestos, pela linguagem oral, bem como no conhecimento físico que é aquele que surge quando o sujeito estabelece relação com os objetos e diversos artefatos que expressam aspectos culturais dos povos.

Reis (2006, p. 09) *apud* Almeida e Barguil (2016, p. 202) afirma que “[...] é importante lembrar que estimular o raciocínio lógico-matemático é muito mais que ensinar Matemática – é estimular o desenvolvimento mental, é fazer pensar”. Almeida e Barguil (2016) asseveram que o professor deve propiciar situações em que os alunos sejam desafiados a pensar, expor suas ideias e refletir construindo dessa forma as estruturas do pensamento lógico-matemático desde a Educação Infantil.

Nesse sentido, é fundamental que se observe a formação dos professores de Matemática. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica publicada em 2019 colocam dentre as competências gerais que os professores devem “[...] planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas” (BRASIL, 2019, p. 13). No que diz

respeito ao desenvolvimento do conhecimento profissional, o documento recomenda que os professores “[...] favoreçam o desenvolvimento de habilidades de níveis cognitivos superiores [...]” e que adotem “um repertório diversificado de estratégias didático-pedagógicas [...]” para o processo ensino-aprendizagem (BRASIL, 2019, p. 15-17). Deste modo, cabe ao professor elaborar aulas com atividades e recursos didáticos variados que estimulem o desenvolvimento do raciocínio lógico.

Assim, apresenta-se o recorte de uma pesquisa em andamento no Instituto de Matemática da Universidade Federal de Alagoas relativa ao Trabalho de Conclusão de Curso que aborda a inserção de jogos nas práticas docentes para o desenvolvimento do raciocínio lógico nas aulas de Matemática do Ensino Fundamental, e para tanto, trazem-se jogos indianos para a promoção de uma educação intercultural valorizando a Etnomatemática.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Kishimoto (2001) explica que os jogos sempre estiveram presentes em diferentes culturas, integrando o desenvolvimento histórico-social dos povos. Daí, Brotto (1999) afirmar que os jogos caracterizam-se como um fenômeno antropológico e social, expressando os costumes e tradições dos povos. Desse modo, os jogos podem auxiliar na promoção da educação intercultural (CANDAU, 2000) na medida em que jogos desenvolvidos por diferentes povos podem ser trazidos para a sala de aula e os alunos interagirem com outras culturas, interessando-se por diferentes aspectos que envolvem a cultura, a sociedade e os cidadãos de outros países.

Assim, oportuniza-se que os alunos reconheçam diferentes práticas culturais e identidades a partir de histórias e dos contextos culturais em que os jogos foram criados, o que também desencadeia uma abordagem Etnomatemática. A concepção de Etnomatemática que adota-se neste trabalho que foi proposta por D’Ambrosio e que significa “o conjunto de artes, técnicas de explicar e de entender, de lidar com o ambiente social, cultural e natural, desenvolvido por distintos grupos culturais” (D’AMBROSIO, 2008, p. 8). O autor explica que o termo Etnomatemática possui três raízes: *etno* que abrange os diversos ambientes (o social, o cultural, a natureza, e todo mais); *matema* que significa explicar, entender, ensinar, lidar com; *tica*, que remonta à palavra grega *techné*, que se refere às artes, técnicas, maneiras. D’Ambrosio (2008) esclarece que a Etnomatemática constitui um programa de pesquisa cujo:

Objetivo maior é dar sentido a modos de saber e de fazer das várias culturas e reconhecer como e por que grupos de indivíduos, organizados como famílias, comunidades, profissões,

tribos, nações e povos, executam suas práticas de natureza Matemática, tais como contar, medir, comparar, classificar (D'AMBROSIO, 2008, p. 1).

Assim, compreende-se a Matemática como uma prática social e cultural, uma construção humana e a BNCC (BRASIL, 2018) reconhece essa característica ao afirmar na competência específica 1 do componente curricular Matemática do Ensino Fundamental:

Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho (BRASIL, 2018, p. 267).

E o professor em suas aulas pode fazer uma abordagem da Etnomatemática iniciando com um resgate da história da Matemática e como, por quem e em que contextos os conhecimentos matemáticos foram desenvolvidos. As Orientações Curriculares para o Ensino Médio publicada em 2006 recomendavam o uso da história da Matemática “como um elemento importante no processo de atribuição de significados aos conceitos matemáticos” e “[...] recuperação do processo histórico de construção do conhecimento matemático” (BRASIL, 2006, p. 86).

Retornando aos jogos, das práticas culturais para as práticas docentes nas salas de aula foi um longo período até a sua incorporação, sendo reconhecido como uma ferramenta para auxiliar a aprendizagem na Roma e Grécia antigas dado o seu caráter lúdico e popularizado no contexto educativo no século 18, em que posteriormente também se passou a pesquisar as suas potencialidades no processo de ensino e aprendizagem.

Piaget (1978) em seus estudos sobre o desenvolvimento humano associou o jogo ao lúdico e Vygotsky (1989) afirmava que o jogo além de exercer um importante papel para o desenvolvimento da criança, era também um elemento de motivação. Piaget (1978) afirmava que o jogo auxilia na formação do conhecimento e classificava os jogos da seguinte forma: jogos de exercícios (ocorre nos 18 meses de vida e são caracterizados por repetições motoras e manipulações de objetos o que ensinará a formação de hábitos), jogos simbólicos (ocorre entre 2 a 4 anos e se caracteriza pelo uso da imaginação para fazer representações) e jogos com regras (ocorre a partir dos 5 anos sendo caracterizado pela presença de regras e pela passagem do aspecto individual para o social).

Vygotsky (1989) observa que as interações sociais favorecem o acesso das crianças às regras dos jogos e isso ajuda a regular o comportamento. Além disso, o autor classifica os jogos de duas formas: o jogo com regra implícita (as regras estão ocultas) e o jogo com regra explícita (as regras

são estabelecidas pelas crianças), sendo que para ele, o jogo é uma atividade social e cultural, que possibilita a manifestação da linguagem, a mobilização da cognição e da imaginação e o uso da motricidade, ou seja, o jogo alavanca a aprendizagem e conseqüentemente o desenvolvimento.

Acerca da definição de jogo, Kishimoto (1998) coloca que é difícil defini-lo porque há uma variedade de fenômenos que são considerados como jogo e que um mesmo comportamento pode ser compreendido como jogo ou não-jogo pelas diferentes culturas. A autora, por sua vez, postula algumas características que os jogos devem ter como: existência de regras, tempo e espaço; liberdade de ação do jogador; predominância da incerteza; não geração de bens e riquezas.

Citando os trabalhos de Christie (1991), a autora elenca outras características que o jogo deve ter: não-literalidade (a realidade interna predomina sobre a externa); efeito positivo (exteriorização de satisfação); flexibilidade (disposição para buscar alternativas de ação); prioridade do processo de brincar (a atenção está concentrada na atividade em si e não nos resultados); livre escolha (selecionado espontaneamente pela criança); controle interno (determinação dos acontecimentos pelas crianças). Algumas dessas características se modificam quando os jogos são utilizados com finalidade educativa em sala de aula, como prioridade do processo de brincar (o foco passa a ser no produto, na aprendizagem de conceitos e desenvolvimento de habilidades, ou seja, o foco deixa de ser recreação para ser educativo); livre escolha (deixa de existir porque é selecionado pelo professor); controle interno (deixa de existir porque há controle do professor).

No sentido de sinalizar o que venha a ser jogo, Huizinga (1971) o define como:

Uma ação ou atividade voluntária, realizada dentro de certos limites de tempo e lugar, segundo uma regra livremente consentida, mas imperativa, provida de um fim em si, acompanhada de um sentimento de tensão, de alegria e de uma consciência de ser diferente do que se é na vida quotidiana (HUIZINGA, 1971, p. 57-58).

No contexto escolar, Kishimoto (1998) afirma que o jogo passa a ser denominado de jogo educativo sendo uma mistura de jogo e de ensino e que possui duas funções: função lúdica e função educativa. A primeira está ligada à diversão e à sensação de prazer ou desprazer, conforme explica Kishimoto (1998); já a segunda, refere-se à potencialidade do jogo ensinar algo, proporcionar conhecimento. Kishimoto (1998) assevera que deve existir um equilíbrio entre as duas funções, ou seja, gerar uma sensação positiva e proporcionar o ensino e a aprendizagem.

Citando Campagne (1989), Kishimoto (1998) aponta critérios que são essenciais para a escolha dos jogos: valor experimental (envolve a exploração e a manipulação), valor de estruturação

(auxilia na construção da personalidade do sujeito), valor de relação (possibilitar o contato com o outro, com o objeto e com o meio para proporcionar o estabelecimento de relações) e valor lúdico (o jogo deve estimular a geração de ações lúdicas). Com base nesses critérios, foram selecionados dois jogos de origem indiana que integram uma sequência didática que compõe uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso que está sendo desenvolvida no Instituto de Matemática da Universidade Federal de Alagoas e que um recorte desta pesquisa será descrito a seguir.

3 METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresenta-se um recorte com resultados parciais de uma pesquisa qualitativa (LUDKE; ANDRÉ, 1986) realizada com uma turma de licenciandos em Matemática do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Alagoas cujo objetivo foi analisar como o grupo de futuros professores articula o raciocínio lógico para elaborar estratégias ao jogar dois jogos indianos de tabuleiro, o Navakankari e Chowka Bara.

A Índia é um país localizado no sul da Ásia com uma população de cerca de 1,428 bilhões de pessoas, sendo considerado o país mais populoso do mundo segundo dados da ONU publicados em uma reportagem do Jornal da UNESP (COELHO, 2023). Sua capital é Nova Delhi e a religião predominante é o hinduísmo. A sua população apresenta uma diversidade étnica, religiosa e cultural e historicamente os indianos contribuíram para construir o conhecimento matemático, como por exemplo, as propriedades do zero enunciadas por Brahmagupta sendo que o primeiro registro do zero foi encontrado em um manuscrito indiano chamado de Bakhshali. Sobre os jogos indianos, Lozada, Mota e Viana (2023) destacam que:

[...] são jogados pela população em geral, são milenares e estão presentes na cultura indiana, tendo o objetivo de desenvolver habilidades matemáticas como o raciocínio lógico de maneira intuitiva, bem como desenvolver a noção espacial e habilidades motoras. Também contribuem para desenvolver o senso numérico, a memória, a noção de sequências e combinações e a linguagem (LOZADA; MOTA; VIANA; 2023, p. 1).

Os jogos indianos como o que serão descritos a seguir, integram a rica cultura e a história da Índia e ajudam a manter as tradições que são transmitidas de geração para geração. O primeiro jogo selecionado foi o Navakankari. Ele é um jogo tradicional na Índia e originalmente o tabuleiro do jogo era feito manualmente de tecido pelos tecelões indianos. No ocidente, o jogo é conhecido *Nine Mens Morris* ou *Mills*. A seguir, estão duas versões do tabuleiro do jogo Navakankari:

Figura 1: Tabuleiro de tecido do Navakankari e versão do jogo no mundo ocidental.

Fonte: Site Indic (2023) e Site Trendia (2023).

Navakankari é um nome sânscrito que significa nove seixos. Em diferentes regiões da Índia, é conhecido por diversos nomes. O Navakankari é um jogo de alinhamento chamado também de jogo de trilha, sendo jogado por 2 pessoas que recebem 9 moedas (cada jogador recebe o conjunto de moedas de uma cor, por exemplo, um jogador recebe moedas azuis e o outro recebe moedas vermelhas). As moedas podem ser trocadas por pinos ou tampinhas de garrafa PET ou sementes ou círculos confeccionados com E.V.A ou cartolina colorida. Abaixo, é apresentado um kit com o jogo Navakankari:

Figura 2: Kit com o Jogo Navakankari.

Fonte: Site Firstcry (2023).

O tabuleiro pode ser impresso em papel sulfite e colado sobre uma superfície mais rígida como papelão, isopor ou E.V.A de gramatura mais grossa. O objetivo central do jogo é que o jogador elabore estratégias para fazer Mills, ou seja, posicionar em linhas verticais ou horizontais 3 moedas da mesma cor. Quando isso acontece, uma das moedas do oponente é removida. A ideia é reduzir as moedas do oponente para duas ou bloquear todos os movimentos do oponente para torná-lo incapaz de jogar e assim o outro jogador que formou os blocos é declarado vencedor. O Navakankari é um jogo de estratégia, portanto, exige atenção, raciocínio lógico e observação da jogada do oponente.

O segundo jogo é denominado de Chowka Bara. Também é conhecido como Chauka Bara e Ashta Chamma, sendo uma espécie de ludo. Este jogo é tradicionalmente jogado em um tabuleiro forrado de tecido de seda e com 4 conchas de búzios usadas como se fossem dados como vistona figura abaixo:

Figura 3: Jovens indianos jogando o Chowka Bara.

Fonte: Site Blog Filming Indo (2023).

Na Índia, o tabuleiro do Chowka Bara também costuma ser desenhado no chão com giz. A posição que as conchas caem quando são lançadas indica a pontuação. Dois termos são usados no jogo pelos indianos: “Chamm” e “Ashta”. Quando todas as conchas caem como para cima, é chamado de “Ashta”. E quando todas as conchas caem para baixo, isso é chamado de “Chamm”. A seguir, vê-se o tabuleiro do Chowka Bara:

Figura 4: Tabuleiros de tecido do Chowka Bara e versão para imprimir o tabuleiro.

Fonte: Site Flipkart (2023), Site Lasaha (2023) e Adaptado pelas autoras (2023).

O Chowka Bara pode ser jogado por 2, 3 ou 4 jogadores e cada um recebe um conjunto com 4 moedas coloridas ou pinos coloridos. O objetivo do jogo é alcançar o quadrado do meio. O movimento das peças de cada jogador é feito de acordo com a posição das conchas de búzios

(chamadas de kavade) obtida pelo lançamento das 4 conchas de uma só vez. A seguir, traz-se a pontuação das conchas:

Figura 5: Pontuação das conchas.

Fonte: Autoria própria (2023).

O movimento das moedas dos jogadores é no sentido anti-horário nos quadrados externos e depois no sentido horário nos quadrados internos. Se a moeda de um jogador cair em um quadrado ocupado pela moeda do oponente, a moeda do oponente será cortada e o jogador terá uma jogada extra para jogar. A moeda cortada retorna ao seu quadrado inicial e tem que girar novamente. Os quadrados cruzados (quadrados iniciais), porém, são lugares seguros e nenhuma moeda presente aqui pode ser cortada.

Quando uma moeda atinge o quadrado à esquerda de seu quadrado inicial, ela se move ainda mais para os quadrados internos no sentido horário. Cada moeda termina sua corrida quando consegue entrar no quadrado cruzado mais interno. O primeiro jogador a colocar todas as suas moedas no quadrado do meio vence o jogo. Este jogo envolve um elemento de sorte introduzido pelo lançamento das conchas e um elemento de estratégia (a estratégia corresponde à moeda que o jogador move após o lançamento das conchas).

O jogo exige paciência dos jogadores enquanto esperam a vez para lançar as conchas e se movimentar, tempo que deve ser aproveitado para mobilizar o raciocínio e elaborar estratégias. O tabuleiro do jogo pode ser impresso e as moedas podem ser confeccionadas com círculos ou substituídas por tampinhas de garrafas ou pinos de plástico ou madeira.

Em 1996 foi encontrado em um templo próximo de Khejarala, Rajesthan, na Índia, um tabuleiro de Chowka Bara esculpido na rocha, sendo um quadrado de lado cinco por cinco em que há

cinco quadrados marcados com cruzes para indicar de onde os jogadores devem partir, como se vê a seguir na figura:

Figura 6: Tabuleiro do Chowka Bara esculpido em uma rocha.

Fonte: Site Transum (2023).

Após a exposição das regras do jogo, é apresentado o relato da experiência com os licenciandos em Matemática. Ressalta-se que se trata de um recorte de uma pesquisa, portanto, a parte que será descrita integra uma sequência composta pelos jogos de tabuleiro, atividades escritas e a utilização da versão digital dos jogos.

Preliminarmente foi ministrada uma aula teórica explicando sobre a importância do desenvolvimento do raciocínio lógico, o fundamento presente na BNCC, o papel da Etnomatemática, uma visão geral sobre a cultura indiana, seguida da explicação das regras do jogo. Após esta parte inicial, os licenciandos resolveram desafios matemáticos visando mobilizar o raciocínio lógico e, em seguida, iniciaram a execução dos jogos, sendo primeiro com o Navakankari e depois com o Chowka Bara. Após a execução dos jogos foi coletada a opinião dos licenciandos por meio da gravação de suas falas acerca das percepções sobre o jogo, se compreenderam as regras, qual jogo mais apreciaram executar, entre outras perguntas. A turma de licenciandos foi dividida em duplas para jogar o Navakankari e foram formadas 8 duplas. Abaixo as imagens da aplicação dos jogos:

Figura 7: Explicação das regras e execução dos jogos pelos licenciandos.

Fonte: Autoria própria (2023).

A dupla 1, questionada acerca do jogo respondeu: “Tem que pensar bastante, lembra um pouquinho jogo da velha. Ele é bem simples de entender, aparentemente ele parece ser um jogo simples de entender, mas tem que pensar bastante. Quando completa o tabuleiro fica mais complexo o jogo. Ele é um jogo bem simples para um estudante da Educação Básica, não é um jogo complexo. Só tem muito a questão do raciocínio, você começa a pensar quando vai movimentar as peças”. Já um dos participantes da dupla 2 respondeu que não entendeu a regra do jogo, o que fez o outro participante levar vantagem no jogo.

A dupla 3 argumentou: “Eu perdi, mas gostei do jogo”. O outro participante falou que em princípio não conseguiu entender as regras e depois conseguiu compreender e executar as jogadas. Outra participante da dupla 3 falou que teve vantagem, pois já tinha jogado na escola onde estudou, só que tinha esquecido as regras. A dupla 3 achou o jogo simples de jogar. Encontraram como dificuldade a atenção ou concentração em observar a ação do adversário, ou seja, ficarem atentos quando o adversário vai fazer uma jogada. Quando questionados para qual turma poderia ser aplicado, responderam que poderia ser utilizado em turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A dupla 4 respondeu que achou o jogo sensacional, porque envolve as estratégias desde o início, se falhar em colocar as peças se torna algo muito desafiador para permanecer na jogada até o final.

Para a execução do jogo Chowka Bara a turma foi dividida em 5 grupos. Após a execução dos jogos, os licenciandos foram indagados acerca dos mesmos. Destacam-se as respostas de 3 grupos. Quando questionados sobre o que acharam do jogo, uma das participantes do grupo 1 respondeu que o Chowka Bara era mais fácil por ser um jogo que também conta com a sorte, já o Navakankari por ser um jogo mais lógico requer pensar mais. Considerou que os dois jogos são bons. Outra participante deste grupo falou que o jogo Chowka Bara parece com o ludo que estimula mais o raciocínio lógico. Quando questionados qual ano escolar poderia ser aplicado, eles responderam que o Chowka Bara

não seria adequado para os anos iniciais em virtude da quantidade de regras e seria difícil aos alunos compreendê-las.

Já o grupo 2, quando questionado, respondeu que acharam mais fácil de entender o Navakankari e que é um jogo que envolve a lógica para poder jogar. Quanto ao Chowka Bara acharam que tem uma jogabilidade boa, porém envolve mais regras. Afirmaram que o Navakankari é um jogo de posicionamento na linha e exige estratégia, enquanto o Chowka Bara, envolve um pouco de sorte, de estratégia para manter as peças no lugar seguro e que também precisa de concentração para não ficar dando voltas no tabuleiro, para manter o caminho correto que precisam seguir. Sugeriram que o Navakankari tivesse um tempo determinado para ser executado, assim aumentaria a agilidade das jogadas.

O grupo 3 comparou o Chowka Bara ao ludo, só que mais complexo. Afirmaram que o jogo é atrativo pelo fato de permitir a elaboração de estratégias para se defender ao mesmo tempo que se deve elaborar estratégias para capturar peças do adversário, assim exige atenção e agilidade nas jogadas tornando-se competitivo. Outro componente do grupo também afirmou que o jogo lembra o ludo. Afirmaram que ambos os jogos estimulam o raciocínio lógico, mas que o Navakankari neste aspecto é mais exigido. Quando questionados para qual ano escolar aplicar, eles responderam que poderia ser utilizado a partir do 4º ano do Ensino Fundamental.

Numa visão global, pelos relatos manifestados nota-se que os jogos tiveram uma boa receptividade pelos licenciandos no que diz aos aspectos das dinâmicas dos jogos, embora alguns licenciandos no início do Chowka Bara tiveram certa dificuldade para compreender as regras, mas com as jogadas ocorrendo e a interação entre eles, as dúvidas foram sanadas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dessa experiência com os jogos indianos, além de proporcionar o contato dos licenciandos com uma cultura diferente e com o modo como outros povos desenvolviam artefatos que auxiliavam no desenvolvimento do pensamento matemático enfatizando aspectos da Etnomatemática, constatou-se o quanto atividades voltadas para o raciocínio lógico são importantes para a cognição, pois através delas diversas habilidades podem se manifestar, tais como a elaboração de estratégias e diferentes modos de se resolver problemas matemáticos e da vida real.

Além do mais, propiciou aos futuros professores o contato com recursos didáticos de outra cultura, o que enseja a promoção da educação intercultural, necessária na formação inicial docente para valorizar a diversidade de contextos socioculturais na produção do conhecimento.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, G. C.; BARGUIL, P. M. O conhecimento lógico-matemático e a Educação Infantil. *In: ANDRADE, F. A. et al. (Orgs.). Caminhos da educação: questões, debates e experiências.* Curitiba: CRV, 2016. p. 201-208.

BRASIL. **Base nacional comum curricular.** Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. **Orientações curriculares para o ensino médio: ciências da natureza, matemática e suas tecnologias.** Brasília: MEC, 2006.

BRASIL. **Diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica.** 2019. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file>. Acessado em: Jul. 2023.

BROTTO, F. O. **Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício de convivência.** 1999. 209 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação Física, Campinas, 1999.

CAMPAGNE, F. **Le jouet, l'enfante, l'éducateur: roles de l'objet dans le développement de l'enfant et le travail pédagogique.** Paris: Privat, 1989.

CANAU, V. M. Interculturalidade e educação escolar. *In: CANAU, V. M. (Org.). Reinventar a escola.* Petrópolis: Vozes, 2000.

CHRISTIE, J. Psychological research on play. *In: CHRISTIE, J. (Ed.). Play and early literacy development.* Albany, NY: State University of New York Press, 1991. p. 27-43.

COELHO, R. **Índia se torna nação mais populosa do planeta ao mesmo tempo que experimenta boa fase na economia.** *Jornal da UNESP*, 2023. Disponível em: <https://jornal.unesp.br/2023/05/08/india-se-torna-nacao-mais-populosa-do-planeta-ao-mesmo-tempo-que-experimenta-boa-fase-na-economia/>. Acessado em: Ago. 2023.

D'AMBROSIO, U. O Programa Etnomatemática: uma síntese. *Acta Scientiae*, v. 10, n.1, p. 7 – 16, jan./jun. 2008.

HUIZINGA, J. **Homo ludens: o jogo como elemento da cultura.** 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 1971.

KISHIMOTO, T. M. **O jogo e a educação infantil.** 2ed. São Paulo: Pioneira, 1998.

KISHIMOTO, T. M. (Org.). **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação.** São Paulo: Cortez, 2001.

LOZADA, C. O.; MOTA, F. M.; VIANA, S. L. S. **Desenvolvendo o pensamento matemático no 6º ano do fundamental**: a utilização de jogos indianos. *In*: ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE ALAGOAS, 10., 2023, Maceió. Anais... Maceió: UFAL, 2023.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em educação**: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

PIAGET, J. **A formação do símbolo na criança**. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

SILVA, S. O. A. **Relação entre o raciocínio lógico e o raciocínio matemático**. 2017. 256 f. Tese (Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017.

SITE BLOG FILMING INDO. **India**: home to several sports that failed to pass the test of time. N.d. Disponível em: <https://www.filmingindo.com/blog-post/india-home-to-several-sports-that-failed-to-pass-the-test-of-time/>. Acessado em: Set. 2023.

SITE FIRSTCRY. **Navakankari**. N.d. Disponível em: <https://www.firstcry.com/crafts-and-culture/crafts-and-culture-tgoi-char-par-yellow/9582648/product-detail>. Acessado em: Set. 2023.

SITE FLIPKART. **Folktales craft and culture traditional game of India**: Chowka Bara for kids. N.d. Disponível em: <https://www.flipkart.com/folktales-craft-culture-traditional-game-india-chowka-bara-kids-age-6y-1-cm-strategy-war-games-board/p/itm0d1139ca7543d>. Acessado em: Set. 2023.

SITE INDIC. **Navakankari board games**. N.d. Disponível em: <https://www.indicinspirations.com/products/navkankari-board-game>. Acessado em: Set. 2023.

SITE LASAHA. **Chowka bara**. N.d. Disponível em: <https://www.lasaha.com/products/chowka-bhara-5-house/53926200000013502>. Acessado em: Set. 2023.

SITE TRENDIA. **Daadi game**: Navakankari. N.d. Disponível em: <https://trendia.co/en-au/products/daadi-game-navakankari-nine-mens-morris-board-game>. Acessado em: Set. 2023.

SITE TRANSUM. **Chowka bara**. N.d. Disponível em: https://www.transum.org/Software/Fun_Maths/Games/Unknown.asp. Acessado em: Set. 2023.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1989.